

NOTA TÉCNICA Nº 01/2026

**CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA
DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA**

Elaborado por:

Ademilson Esquivel Rodrigues¹, Agostinho Carlos Catella², Ana Luzia de Almeida Batista Martins Abrão³, Cícero Fabrini Dias de Almeida⁴, Elias Costa Oliveira⁵, Elis Regina Severino⁶, Étila da Silva Guedes⁷, Fânia Lopes de Ramires Campos⁸, José Lucas Romero Benito⁹, José Milton Longo¹⁰, Kathianne Kelly Chaves de Oliveira¹¹, Luiza Spengler Coelho¹², Maria Antônia Poliano¹³, Pedro Jovem dos Santos Junior¹⁴, Pedro Mendes Neto¹⁵, Roberto Sandes Nakayama¹⁶, Rogério Eduardo Ruas Chelotti¹⁷, Sônia Maria Percigili⁷, Thais Buzetti Barbosa¹⁵, Vander Melquíades Fabrício de Jesus⁸, Vilma Galvão da Rosa¹⁸, Wener Hugo Arruda Moreno¹⁹.

Metodologia:

Ana Cristina Trevelin¹⁵, Artur Henrique Leite Falcette¹⁵, Fábio Padilha Bolzan¹⁵, Jeniffer Narcisa-Oliveira¹⁵, Leticia Siqueira Walter¹⁵

Relatoria:

Jeniffer Narcisa-Oliveira¹⁵

Moderação:

Hamilton Fernandes²⁰

¹ Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (ACERT)

² Embrapa Pantanal

³ RPPN Ernesto Vargas Baptista

⁴ Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)

⁵ Colônia de Pescadores Z-11

⁶ Colônia de Pescadores Z-1

⁷ Associação da Cadeia Produtiva da Pesca do Mato Grosso do Sul (ACPPMS)

⁸ Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul)

⁹ Instância de Governança Regional (IGR) Vale das Águas

¹⁰ Delegacia Regional do Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (CRBio-01) em Campo Grande/MS

¹¹ Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro-MS)

¹² Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB)

¹³ Colônia de Pescadores Z-10

¹⁴ Federação dos Pescadores e Aquicultores de Mato Grosso do Sul (FEPEAMS)

¹⁵ Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação

¹⁶ Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul — *assessor parlamentar do deputado estadual Renato Câmara*

¹⁷ Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS)

¹⁸ Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura em Mato Grosso do Sul

¹⁹ Instituto Homem Pantaneiro (IHP)

²⁰ Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Natureza do documento: Esta Nota Técnica possui caráter técnico-consultivo e propositivo. Seu conteúdo não possui efeito normativo imediato e não substitui as competências dos órgãos e colegiados responsáveis pela formulação, deliberação, regulamentação, execução e fiscalização das políticas públicas de pesca, meio ambiente, recursos hídricos, turismo, desenvolvimento econômico e mudança do clima. As recomendações aqui apresentadas destinam-se a subsidiar a análise administrativa, a discussão colegiada e eventual proposição normativa ou programática pelos órgãos competentes.

Resumo

A presente Nota Técnica analisa a sustentabilidade da atividade pesqueira em Mato Grosso do Sul no contexto das mudanças climáticas e apresenta subsídios técnicos para a formulação e o aprimoramento da política estadual de pesca. O documento identifica lacunas técnicas, normativas, institucionais e territoriais que afetam a gestão dos recursos pesqueiros, a conservação dos ecossistemas aquáticos e a segurança socioeconômica das populações e setores que dependem da pesca. O objetivo é subsidiar a discussão e a formulação de uma Política Estadual de Pesca, com base em evidências, participação social, segurança jurídica e planejamento territorial. A análise foi organizada em quatro eixos: Pesquisa, Informações e Monitoramento; Regulação e Arcabouço Legal; Governança, Instituições e Articulação; e Gestão Territorial, Conservação e Desenvolvimento. No eixo de Pesquisa, Informações e Monitoramento, identifica-se a necessidade de fortalecer sistemas contínuos de dados, ampliar o monitoramento por bacia hidrográfica e integrar instituições de pesquisa e órgãos gestores. No eixo de Regulação e Arcabouço Legal, verifica-se dispersão normativa e insegurança jurídica, indicando a necessidade de consolidação das normas e de articulação entre as esferas de governo para fortalecer a segurança e a coerência do ordenamento pesqueiro. No eixo de Governança, Instituições e Articulação, destaca-se a importância de fortalecer instâncias colegiadas, ampliar a transparência e melhorar a coordenação entre órgãos públicos, setor produtivo, sociedade civil, comunidades tradicionais e instituições de pesquisa. No eixo de Gestão Territorial, Conservação e Desenvolvimento, recomenda-se estruturar instrumentos de planejamento por bacia hidrográfica, controle de espécies invasoras, fortalecimento da cadeia produtiva e incentivo a modelos econômicos sustentáveis. Conclui-se que a sustentabilidade da pesca depende da integração entre base científica, segurança jurídica, governança participativa e planejamento territorial. A implementação dos instrumentos propostos deve ser avaliada pelos órgãos competentes, com definição de responsáveis, prazos, indicadores e fontes de financiamento.

2

Palavras-chave

Política Estadual de Pesca. Sustentabilidade pesqueira. Governança climática. Bacias hidrográficas. Monitoramento pesqueiro. Planejamento territorial. Biodiversidade aquática.

1. Introdução

As Câmaras Técnicas Temáticas do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas constituem espaços institucionais de construção coletiva, com participação de diferentes segmentos e atuação técnica especializada, conforme o Regimento Interno do Fórum. As Câmaras promovem debates estruturados sobre temas prioritários da agenda climática estadual, reunindo representantes dos segmentos governamental e acadêmico, do setor produtivo, da sociedade civil e de comunidades tradicionais.

Sua metodologia participativa organiza-se em três fases complementares: diagnóstica, voltada à identificação de lacunas e aprendizados a partir dos debates técnicos; de consolidação, destinada à priorização das contribuições mais relevantes; e propositiva, que culmina na elaboração de Notas Técnicas para subsidiar políticas públicas.

Nesse arranjo, a presente Nota Técnica, elaborada no âmbito do III Fórum Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de Mato Grosso do Sul, na Câmara Técnica Temática da Pesca, representa o produto da fase propositiva, sistematizando contribuições técnicas e recomendações para o fortalecimento da gestão da pesca no Estado de Mato Grosso do Sul.

Sendo assim, o objetivo geral deste documento é subsidiar a discussão e a construção de uma Política Estadual de Pesca, a partir da identificação de lacunas, problemas estruturais e oportunidades de aprimoramento da governança e da gestão do setor.

A proposição dessa política decorre da identificação de lacunas estruturais, legais e institucionais que comprometem a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, a resiliência dos ecossistemas aquáticos e o desenvolvimento socioeconômico das populações que deles dependem. Nesse contexto, a pesca é reconhecida como atividade estratégica para o desenvolvimento local, a segurança alimentar, a conservação da biodiversidade e a adaptação às mudanças climáticas, exigindo abordagem integrada baseada em gestão por bacia hidrográfica e uso sustentável dos recursos.

A elaboração desta Nota Técnica justifica-se pela convergência entre demandas públicas e sociais, pelas discussões realizadas na Câmara Técnica e pelas diretrizes estaduais relacionadas à agenda climática, à conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável. As discussões evidenciaram fragilidades recorrentes relacionadas à governança, à produção e gestão de informações, ao conjunto de normas e ao ordenamento territorial da atividade pesqueira. Diante desse cenário, torna-se necessária a sistematização de dados e subsídios que orientem a formulação de uma política pública estadual capaz de responder aos desafios socioeconômicos, climáticos, ecológicos e de sustentabilidade associados à pesca.

A abordagem adotada para subsidiar a política estadual organiza-se em quatro eixos interdependentes: (1) Pesquisa, Informações e Monitoramento; (2) Regulação e Arcabouço Legal; (3) Governança, Instituições e Articulação; e (4) Gestão Territorial, Conservação e Desenvolvimento. Esses eixos identificam os principais vetores de fragilidade institucional e operacional do setor pesqueiro estadual, ao mesmo tempo em que delineiam os pilares técnicos e científicos necessários à construção de um modelo de gestão sustentável, adaptativo e juridicamente consistente.

Em cada eixo, são examinados os principais problemas que limitam a efetividade das políticas existentes, bem como os impactos dessas lacunas sobre a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos, a cadeia produtiva da pesca e as comunidades ribeirinhas.

A Nota Técnica encontra-se alinhada ao Plano Estadual MS Carbono Neutro (PROCLIMA) (MATO GROSSO DO SUL, 2021), ao reconhecer a pesca como atividade sensível às mudanças climáticas e relevante para estratégias de mitigação, adaptação e desenvolvimento sustentável. O documento dialoga com políticas estaduais de meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, turismo e ordenamento territorial, reforçando a necessidade de integração entre instrumentos de planejamento e gestão pública. Ao propor subsídios técnicos para uma política estadual de pesca. A Nota contribui para a governança climática estadual ao propor recomendações baseadas em evidências, participação social e abordagem territorial por bacia hidrográfica.

2. Histórico e Fundamentação Legal

A temática da pesca no Brasil e no Estado de Mato Grosso do Sul insere-se em um processo contínuo de consolidação normativa voltado à proteção ambiental, ao ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, à conservação da fauna aquática e à promoção do desenvolvimento socioeconômico das atividades produtivas vinculadas ao setor.

A partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consolidou-se a compreensão da pesca como atividade submetida à competência legislativa concorrente e à atuação administrativa cooperativa entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, especialmente no que se refere à proteção do meio ambiente, à conservação da fauna, à preservação dos ecossistemas aquáticos, à fiscalização ambiental e ao controle do uso dos recursos pesqueiros.

Nesse contexto, normas constitucionais, leis federais, legislação estadual e atos infralegais passaram a estruturar um arcabouço jurídico-normativo composto por instrumentos de gestão ambiental, ordenamento pesqueiro, fiscalização, responsabilização administrativa, monitoramento, licenciamento, conservação de estoques e políticas públicas setoriais. Esse conjunto de normas constitui fundamento jurídico para a proposição da Política Estadual de Pesca, alinhada aos princípios da sustentabilidade, da prevenção, da precaução, da segurança jurídica, da gestão integrada dos recursos naturais, da cooperação federativa e da adaptação às mudanças climáticas.

2.1 Legislação Federal pertinente ao tema

No plano constitucional, a pesca encontra respaldo direto nos artigos 23, 24 e 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo 23 estabelece a competência administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar a fauna e a flora, cuja cooperação foi regulamentada pela Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. O artigo 24 dispõe sobre a competência legislativa concorrente em matérias como pesca, fauna, florestas, conservação da

natureza e proteção ambiental, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados exercer competência suplementar conforme suas peculiaridades regionais. Já o artigo 225 consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No âmbito infraconstitucional, destacam-se a Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que estabelece normas de proteção à fauna silvestre brasileira, e o Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, antigo Código de Pesca, cujos dispositivos foram parcialmente revogados pela Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, permanecendo aplicáveis apenas aqueles compatíveis com o regime jurídico atualmente vigente.

Entre os diplomas estruturantes da política ambiental nacional destaca-se a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, estruturou o Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA e estabeleceu instrumentos fundamentais para a gestão ambiental, entre eles o licenciamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o zoneamento ambiental, o monitoramento da qualidade ambiental e o Cadastro Técnico Federal.

No campo da responsabilização ambiental, também se destacam a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas ambientais em âmbito federal. Esses diplomas são relevantes para a fiscalização da pesca irregular, a apreensão de pescado, petrechos, equipamentos e veículos utilizados em infrações ambientais, sem prejuízo das normas estaduais aplicáveis.

A Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, disciplinou, em regime jurídico anterior, a proibição da pesca durante períodos de reprodução das espécies, estabelecendo normas relativas ao defeso, tamanhos mínimos de captura e métodos proibidos. Entretanto, essa lei foi expressamente revogada pela Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, sendo aqui citada apenas como antecedente histórico da disciplina federal sobre ordenamento pesqueiro.

A Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, constitui o principal marco legal da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. O diploma estabelece princípios, objetivos e diretrizes para o ordenamento da atividade pesqueira, disciplinando a exploração sustentável dos recursos pesqueiros, a conservação dos ecossistemas aquáticos, a gestão compartilhada dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e setores vinculados à pesca e à aquicultura.

Complementando esse arcabouço, destaca-se o Decreto Federal nº 8.425, de 31 de março de 2015, que regulamenta os critérios para inscrição, manutenção e operacionalização do Registro Geral da Atividade Pesqueira — RGP, instrumento essencial para o controle, a formalização, o monitoramento e o ordenamento das atividades pesqueiras em âmbito nacional.

No plano administrativo federal, a Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, estabelece as áreas de competência do Ministério da Pesca e Aquicultura, incluindo a formulação e normatização da política nacional da aquicultura e da pesca, a organização e manutenção do Registro Geral da Atividade Pesqueira, a concessão de licenças, permissões e autorizações e o estabelecimento de normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros

e da aquicultura. Essas atribuições devem ser exercidas em articulação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, especialmente quanto à gestão compartilhada dos recursos pesqueiros, à conservação da biodiversidade e à proteção de espécies ameaçadas.

2.2 Legislação Estadual de Mato Grosso do Sul

No âmbito estadual, Mato Grosso do Sul estruturou um conjunto próprio de normas voltadas ao ordenamento da pesca, em consonância com a competência suplementar conferida pela Constituição Federal. Destaca-se a Lei Estadual nº 1.787, de 25 de novembro de 1997, que estabeleceu normas para a pesca no Estado, instituiu o Conselho Estadual de Pesca (CONPESCA) e definiu diretrizes para o ordenamento da atividade pesqueira.

Posteriormente, foi editada a Lei Estadual nº 3.886, de 28 de abril de 2010, que buscou modernizar o regime jurídico estadual da pesca e da aquicultura. Entretanto, sua constitucionalidade foi questionada perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, culminando em decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0013855-90.2010.8.12.0000, com trânsito em julgado. Em razão dos efeitos da decisão judicial, a disciplina normativa estadual passou a observar novamente o regime jurídico anteriormente vigente, nos termos definidos pelo próprio acórdão.

Complementarmente, permanecem em vigor a Lei Estadual nº 1.908, de 22 de dezembro de 1998, que disciplina a apreensão de pescado, equipamentos e a aplicação de sanções administrativas relacionadas ao exercício irregular da pesca, bem como a Lei Estadual nº 1.910, de 22 de dezembro de 1998, e a Lei Estadual nº 2.898, de 26 de agosto de 2004, que regulamentam a captura, transporte, comercialização, estocagem e cultivo de iscas vivas no Estado.

No contexto das políticas ambientais e climáticas estaduais, destaca-se o Decreto nº 15.798, de 3 de novembro de 2021, que regulamenta instrumentos da Política Estadual de Mudanças Climáticas e integra o Plano Estadual MS Carbono Neutro (PROCLIMA), fortalecendo mecanismos de governança ambiental, adaptação às mudanças climáticas e planejamento territorial.

No âmbito específico da atividade pesqueira, destacam-se ainda os Decretos nº 1.217, de 1981, nº 11.724, de 2004, nº 15.166, de 2019, e nº 15.908, de 2022, que disciplinam diferentes aspectos relacionados ao ordenamento pesqueiro estadual, tais como normas de pesca, períodos de defeso, licenciamento, fiscalização e controle ambiental. A sucessão desses regulamentos evidencia a evolução normativa do setor e reforça a necessidade de consolidação de uma Política Estadual de Pesca que harmonize os instrumentos vigentes, respeitadas as competências federais e estaduais.

2.3 Normativos complementares, guias, resoluções e protocolos técnicos

O ordenamento jurídico da pesca é complementado por um conjunto dinâmico de atos infralegais editados pelos órgãos federais e estaduais competentes, compreendendo portarias, normas de ordenamento pesqueiro, resoluções e protocolos técnicos que disciplinam aspectos operacionais da atividade.

Esses instrumentos regulamentam matérias como o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), períodos de defeso, tamanhos mínimos de captura, cotas, métodos permitidos e proibidos, áreas de restrição, monitoramento dos estoques pesqueiros, licenciamento, fiscalização e demais procedimentos administrativos necessários à gestão sustentável dos recursos pesqueiros.

Em razão da constante atualização desses atos normativos, decorrente da evolução das políticas públicas, do avanço do conhecimento científico e das mudanças institucionais da administração pública federal, recomenda-se que sua aplicação observe sempre a legislação e os regulamentos vigentes editados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelos órgãos ambientais estaduais competentes.

Embora esse conjunto de normas seja essencial para a operacionalização das políticas públicas de pesca, a multiplicidade de atos infralegais e a sobreposição de competências administrativas frequentemente produzem dificuldades interpretativas e desafios para sua implementação. Tal cenário evidencia a necessidade de permanente harmonização normativa, integração institucional e atualização dos instrumentos de gestão, assegurando que o ordenamento pesqueiro permaneça fundamentado nas melhores evidências científicas disponíveis, na conservação da biodiversidade aquática, na segurança jurídica e na adaptação da atividade pesqueira às mudanças climáticas.

7

3. Análise Técnica

A presente seção consolida a análise técnico-estrutural das lacunas identificadas no processo de construção da Teoria da Mudança aplicada à formulação de uma Política Estadual de Pesca para o Estado de Mato Grosso do Sul. A abordagem adotada organiza-se em quatro eixos interdependentes: (1) Pesquisa, Informações e Monitoramento; (2) Regulação e Arcabouço Legal; (3) Governança, Instituições e Articulação; e (4) Gestão Territorial, Conservação e Desenvolvimento. Esses eixos estruturam os principais vetores de fragilidade institucional e operacional do setor pesqueiro estadual, ao mesmo tempo em que delineiam os pilares técnicos necessários à construção de um modelo de gestão sustentável, adaptativo e juridicamente consistente.

Os problemas identificados em cada eixo foram analisados segundo uma lógica causal explícita: problema → causa → ação proposta → resultado esperado, permitindo estabelecer encadeamento analítico entre diagnóstico, intervenção pública e transformação pretendida. Essa estrutura assegura coerência interna, rastreabilidade lógica e aderência aos princípios de formulação de políticas públicas baseadas em evidências, evitando proposições genéricas ou desconectadas do contexto institucional estadual.

A articulação sistêmica desses quatro eixos configura uma arquitetura técnico-institucional capaz de orientar a formulação de uma Política Estadual de Pesca alinhada aos princípios constitucionais de proteção ambiental, à competência suplementar do Estado e às diretrizes de sustentabilidade e adaptação climática. Trata-se de um arranjo que combina segurança jurídica, base científica, governança participativa e planejamento territorial integrado, elementos

indispensáveis para assegurar resiliência ecológica, estabilidade produtiva e desenvolvimento socioeconômico das comunidades que dependem dos recursos pesqueiros.

Os elementos relativos a prazos, atores envolvidos, beneficiários e impactos de longo prazo encontram-se sistematizados em tabelas no Anexo I desta Nota Técnica, não sendo reproduzidos no corpo textual desta seção, a fim de manter o foco analítico na coerência causal entre problema, causa, ação e resultado, preservando a objetividade do documento.

3.1. Pesquisa, Informações e Monitoramento

O eixo de Pesquisa, Informações e Monitoramento constitui a base teórica e prática da gestão pesqueira sustentável, ao fornecer evidências técnico-científicas essenciais à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. A gestão e a sustentabilidade dos recursos pesqueiros dependem diretamente da existência de dados confiáveis, séries históricas organizadas e indicadores padronizados que permitam avaliar o estado dos estoques pesqueiros, os impactos humanos e as dinâmicas socioeconômicas associadas à atividade. No contexto das mudanças climáticas, o monitoramento contínuo torna-se ainda mais estratégico, pois possibilita identificar alterações hidrológicas, variações na produtividade primária, deslocamentos de espécies e eventos extremos que afetam a resiliência dos ecossistemas aquáticos. Este eixo articula-se de maneira transversal com os demais, na medida em que fundamenta decisões regulatórias, melhora a governança institucional e apoia o planejamento territorial orientado por evidências.

8

(1) Implantação de um Programa Estadual de Pesquisa e Monitoramento Pesqueiro

A insuficiência de financiamento e de recursos estruturados para pesquisa, monitoramento e conservação das espécies compromete a geração de dados técnico-científicos e limita a capacidade do Estado de apoiar decisões de gestão pesqueira. Esse cenário decorre da ausência de linha orçamentária permanente, da dispersão de recursos disponíveis, da baixa integração entre instituições de ciência e tecnologia e órgãos gestores e de uma governança científica fragilizada, resultando em descontinuidade de iniciativas e baixa efetividade na produção e aplicação do conhecimento. Para enfrentar esse quadro, propõe-se avaliar a instituição de um Programa Estadual de Pesquisa e Monitoramento Pesqueiro, com carteira anual de projetos, convênios e fontes de financiamento, bem como analisar a viabilidade jurídica e orçamentária de mecanismo financeiro estável para pesquisa e monitoramento pesqueiro, podendo ser avaliadas, conforme viabilidade jurídica e orçamentária, fontes como convênios, editais, fundos existentes, compensações legalmente cabíveis, dotações orçamentárias, cooperações técnicas, doações e outras fontes permitidas pela legislação aplicável; e a instrução técnica das decisões de gestão, como defeso, cotas e licenciamento, com base em evidências científicas, dados de monitoramento e pesquisas realizadas em áreas prioritárias, incluindo Unidades de Conservação quando pertinente. Como resultado, espera-se a instituição de um programa de pesquisa e monitoramento com fluxo regular de financiamento, para garantir a produção contínua de dados científicos, para subsidiar a gestão

pesqueira; o aprimoramento das decisões regulatórias fundamentadas em evidências, com a melhoria dos indicadores de conservação e socioeconômicos.

(2) Levantamento de dados sobre a produção e socioeconômicos da pesca

A limitação de dados sobre a produção pesqueira e dados socioeconômicos relativos à pesca profissional, amadora e ao turismo pesqueiro, caracterizados por restrições espaciais e metodológicas, descontinuidade temporal e desatualização, restringe a representatividade analítica e a qualidade das informações utilizadas no planejamento e na gestão do setor. Essa situação decorre da necessidade de realizar o levantamento contínuo de dados pesqueiros em todo o Estado, aprimorando o Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul – SCPESCA/MS (Catella et al., 2020) e implantando um sistema de monitoramento pesqueiro baseado em metodologia padronizada, que possibilite a expansão dos resultados para diferentes escalas territoriais. Para suprir essa lacuna estrutural, propõe-se (i) ampliar e agilizar o SCPESCA/MS, em atuação desde 1994 na bacia do Paraguai, expandindo suas atividades para a bacia do rio Paraná, e informatizar as etapas de coleta, registro, análise de dados e divulgação de estatísticas e informações pesqueiras; (ii) paralelamente, propõe-se a implantação de um sistema de monitoramento pesqueiro baseado em desenho amostral probabilístico, que permite estimar as estatísticas da pesca e suas variabilidades e expandir os resultados para os diferentes níveis de unidades hidrográficas como rios, sub-bacias, bacias etc., suprimindo limitações do SCPESCA/MS. Essa metodologia de monitoramento foi desenvolvida e utilizada com sucesso nos estudos de estatísticas da pesca artesanal da Bacia do Paraguai pela ANA (2020a). Assim, propõe-se avaliar a criação de um Sistema Estadual Integrado de Informações da Pesca para englobar as atividades do SCPESCA/MS e do Sistema de Monitoramento Pesqueiro no âmbito do Programa Estadual de Pesquisa e Monitoramento Pesqueiro. Como consequência, espera-se o registro de séries contínuas de dados pesqueiros nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, disponíveis para estudos e avaliações diversas, incluindo a estimativa das principais estatísticas pesqueiras e suas variabilidades, a consolidação de diagnóstico socioeconômico da atividade pesqueira, o fortalecimento do suporte técnico à formulação de políticas públicas e ao ordenamento, a ampliação da valorização econômica e social da cadeia do pescado, a garantia de transparência e acesso público à informação e a institucionalização de uma cultura de gestão orientada por evidências.

(3) Integração entre pesquisa e gestão pesqueira

A falta de integração da rede de centros de pesquisa, universidades e órgãos públicos ligados à pesca e ao licenciamento ambiental em relação ao compartilhamento de dados compromete a utilização estratégica das informações técnico-científicas disponíveis no planejamento e no processo decisório de questões ligadas à pesca. Esse cenário decorre da fragmentação institucional entre essas instituições e os órgãos gestores da pesca, associada à ausência de interoperabilidade entre bases de dados, o que limita a integração de informações, dificulta análises mais amplas e reduz a eficiência na produção de conhecimento aplicado. Propõe-se avaliar a instituição de uma Rede Estadual de Compartilhamento de Dados Pesqueiros, com coordenação institucional definida,

protocolos metodológicos, regras de acesso, níveis de sigilo, interoperabilidade e observância à legislação de proteção de dados. Espera-se, com isso, formalizar uma governança colaborativa entre os atores envolvidos, assegurar a compatibilização metodológica e a integração dos bancos de dados e promover ganhos mensuráveis de eficiência operacional, comparabilidade de informações e sinergia científica no âmbito da gestão pesqueira.

(4) Rede de Monitoramento Hidroecológico

A escassez de programas contínuos de monitoramento ambiental, especialmente no que se refere à avaliação de impactos antrópicos, decorre da ausência de planejamento plurianual estruturado, da ausência de indicadores integrados e de lacunas metodológicas. Nesse contexto, propõe-se a implantação de uma Rede de Monitoramento Hidroecológico, no âmbito do Programa Estadual de Pesquisa e Monitoramento Pesqueiro, permanente e estruturada por bacia hidrográfica, associada à utilização e geração de dados confiáveis como, por exemplo, os provenientes dos monitoramentos já realizados pelo IMASUL, bem como ao estabelecimento de parcerias institucionais, convênios, acordos de cooperação, projetos de pesquisa e outros instrumentos juridicamente adequados para apoiar o custeio e a operação da rede. Como efeito, espera-se a consolidação de um sistema de monitoramento sistemático e contínuo de variáveis-chave, por bacia hidrográfica, a ampliação da capacidade de detecção precoce de impactos e tendências ambientais e a estruturação de uma base técnico-científica robusta para a gestão adaptativa por bacia e a prevenção de danos ao setor pesqueiro.

10

(5) Pesquisa de espécies-chave

A ausência de definição de prioridades de pesquisa para espécies-chave e bioindicadoras compromete a capacidade de direcionamento estratégico da produção científica no setor pesqueiro, reduzindo a efetividade da geração de conhecimento aplicável à gestão e ao ordenamento dos recursos. Esse quadro decorre da inexistência de uma agenda estruturada de pesquisa, associada ao desalinhamento entre as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e as demandas regulatórias, bem como da insuficiente articulação e diálogo entre gestores públicos, comunidade científica e setores produtivos da pesca. Para enfrentar essas limitações, propõe-se, no âmbito do Programa Estadual de Pesquisa e Monitoramento Pesqueiro, a definição de uma agenda de pesquisas prioritárias, o financiamento de estudos voltados a espécies bioindicadoras e à modelagem hidrológica e climática, além do fortalecimento do CONPESCA/MS como instância de articulação, escuta setorial e priorização de demandas de pesquisa, em diálogo com órgãos gestores, instituições científicas e representantes do setor pesqueiro. Como resultado, espera-se promover o direcionamento estratégico da produção científica, assegurar a incorporação de conhecimento aplicado aos instrumentos regulatórios e de manejo e consolidar um modelo de gestão pesqueira orientado por evidências científicas.

(6) Impactos cumulativos

A carência de estudos, fiscalização e monitoramento sobre impactos cumulativos de empreendimentos compromete a capacidade de avaliação integrada dos efeitos antrópicos sobre os ecossistemas aquáticos e a gestão sustentável da atividade pesqueira, uma vez que limita a compreensão dos processos combinados e da magnitude real das pressões ambientais. Esse cenário decorre da falta de integração entre os instrumentos de licenciamento ambiental, as ações de fiscalização e as iniciativas de pesquisa, associada à ausência de protocolos técnico-metodológicos para análise dos efeitos cumulativos e sinérgicos de múltiplos empreendimentos, resultando em lacunas na geração de evidências consistentes para suporte à tomada de decisão. Propõe-se, nesse contexto, a integração do monitoramento pesqueiro aos planos de bacia hidrográfica e aos processos de outorga e licenciamento ambiental, de modo a alinhar escalas espaciais e instrumentos de gestão, bem como a avaliação de um arranjo técnico para sistematização, integração e análise de dados sobre impactos cumulativos, que poderá assumir a forma de observatório, núcleo técnico, painel de indicadores ou módulo específico em sistema já existente. Uma das principais referências sobre o tema são os estudos de avaliação dos impactos potenciais dos empreendimentos hidrelétricos previstos para a bacia do rio Paraguai sobre a hidrologia, qualidade da água e hidro-sedimentologia, ictiofauna e pesca, conectividade e socioeconomia e energia realizados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (ANA, 2020). Espera-se, com a implementação dessas medidas, promover a integração efetiva entre planejamento territorial, licenciamento ambiental e produção científica, viabilizar a avaliação sistemática dos impactos ambientais cumulativos e melhorar a capacidade estatal de prevenção e mitigação de impactos múltiplos sobre os recursos pesqueiros e ecossistemas associados.

11

3.2. Regulação e Arcabouço Legal

(1) Novo marco legal e formalização da Política Estadual de Pesca

Um marco legal desatualizado, fragmentado e marcado pela sobreposição normativa com a União e conflitos entre esferas estadual e federal compromete a coerência regulatória da atividade pesqueira e reduz a efetividade da atuação administrativa, implicando insegurança jurídica para a fiscalização e os usuários do setor. Essa situação decorre da ausência de uma política estadual formal que opere como referência normativa central, da sobreposição de dispositivos com a União. Para enfrentar esse quadro, propõe-se elaborar minuta ou subsídios técnicos para uma Política Estadual de Pesca, a serem submetidos aos órgãos competentes e às instâncias colegiadas pertinentes, acompanhados de revisão e consolidação das normas infralegais aplicáveis e a avaliação da criação de instância jurídico-técnica de apoio, formalizada por instrumento administrativo próprio, com composição, finalidade, prazo, produtos esperados e relação com o CONPESCA/MS e demais órgãos competentes. Com a instituição dessa política estadual e com o marco infralegal organizado, espera-se obter maior segurança jurídica, harmonização normativa entre Estado e União e um sistema regulatório estável, adaptativo e integrado federativamente.

(2) Revisão e harmonização normativa para categorias de pesca e petrechos

A necessidade de revisão e harmonização normativa para todas as diferentes categorias de pesca e petrechos (tipos, especificação, formas de uso/locais, quantidade), incluindo a coleta e o comércio de peixes ornamentais, é decorrente de normatização dispersa e desatualizada e da ausência de padronização entre categorias de pesca e de regulação das espécies de peixes. Esse cenário mostra a necessidade de revisão normativa setorial baseada em evidências e participação social, assim como a regulamentação específica para a coleta e comércio de peixes ornamentais com critérios ecológicos e sanitários. Como efeito esperado, essas medidas tendem a viabilizar a consolidação de uma proposta normativa estruturada, resultando em regras unificadas, claras e aplicáveis às diferentes categorias e seus objetivos na atividade pesqueira, favorecendo uma gestão pesqueira pautada pela integração, sustentabilidade, segurança jurídica e adoção de boas práticas reconhecidas de ordenamento pesqueiro.

(3) Governança e participação social e técnica na elaboração de políticas públicas e normas de pesca

A necessidade de aprimoramento da governança e da participação social e técnica na formulação e avaliação das políticas públicas afeta a qualidade, a legitimidade e a efetividade do arcabouço regulatório da pesca. Esse cenário compromete o controle social, reduz a legitimidade das decisões estatais e dificulta o acompanhamento das ações governamentais pela sociedade, configurando processos decisórios menos sensíveis e potencialmente desalinhados às dinâmicas socioambientais do setor. Além disso, reduz a incorporação de evidências técnico-científicas e das contribuições dos atores diretamente afetados. Esse quadro decorre da necessidade de ampliar os canais de participação, consulta pública, deliberação colegiada e controle social nos processos de elaboração e revisão normativa. Para reverter esse cenário, propõe-se fortalecer o funcionamento do CONPESCA/MS, inclusive por meio de câmaras técnicas, calendário regular, pautas instruídas por evidências, consultas públicas quando cabíveis e mecanismos de acompanhamento das deliberações, bem como adotar a análise de impacto regulatório ou justificativa técnica equivalente, quando cabível, nos processos de elaboração e revisão de normas pesqueiras. Propõe-se, ainda, a implantação de monitoramento participativo e a publicação de relatórios anuais de gestão pesqueira contendo indicadores socioambientais e financeiros. Espera-se, como efeito, a instalação de instâncias participativas estruturadas e de consultas públicas operacionais, a elevação do nível de transparência e da qualidade técnica dos processos decisórios e a consolidação de uma governança normativa mais inclusiva, legitimada e socialmente reconhecida.

(4) Compatibilização regulatória entre estados e países limítrofes

A necessidade de compatibilização regulatória entre estados e países limítrofes, a divergência normativa e a baixa cooperação interestadual e internacional comprometem o ordenamento pesqueiro entre territórios que compartilham a mesma bacia hidrográfica e provoca conflitos de uso decorrentes da divergência de regras. Esse cenário demanda a formalização de acordos de

cooperação interfederativa e transfronteiriça, a harmonização de parâmetros regulatórios críticos, como períodos de defeso, tamanhos mínimos de captura e regras de transporte. Espera-se, como efeito dessas intervenções, a consolidação de um diagnóstico comparativo regional, a compatibilização normativa e a formalização de cooperação técnica entre os entes envolvidos e o fortalecimento da integração regional da gestão pesqueira, com consequente redução de conflitos fronteiriços.

(5) Conflitos entre pesca turística e infraestruturas particulares de esporte recreio

A ausência de legislação específica para coibir a ilegalidade e prevenir conflitos entre a pesca turística e as infraestruturas particulares voltadas ao esporte e recreio, como embarcações e ranchos de pesca, compromete a organização do setor e as condições de uso dos recursos hídricos e pesqueiros e dos espaços associados às atividades. Esses fatos decorrem da lacuna normativa sobre a definição das categorias de embarcações e das regras operacionais aplicáveis. Para enfrentar esse quadro, propõe-se a regulamentação da pesca turística com critérios claros de licenciamento, a estruturação de fiscalização integrada entre os setores de turismo, navegação e meio ambiente e a criação de selo estadual de turismo pesqueiro responsável. Com essas iniciativas, espera-se viabilizar a construção de marco regulatório específico e discutido com o setor, a implementação de fiscalização articulada com regras de operação e a consolidação de um turismo pesqueiro sustentável e seguro.

13

3.3. Governança, Instituições e Articulação

O eixo de Governança, Instituições e Articulação aborda a capacidade estatal e social de coordenar atores, integrar competências e operacionalizar políticas públicas de forma eficiente e participativa. A sustentabilidade da pesca não se restringe à existência de normas e dados técnicos, mas depende da qualidade dos arranjos institucionais, da cooperação interinstitucional e da participação social qualificada nos processos decisórios. Em um cenário de mudanças climáticas, a governança integrada torna-se ainda mais relevante, pois exige respostas coordenadas frente a eventos extremos, variações hidrológicas e conflitos de uso dos recursos hídricos. Este eixo interage estruturalmente com os demais, ao viabilizar a implementação das normas, a incorporação do conhecimento científico na gestão e a articulação territorial necessária para compatibilizar conservação ambiental e desenvolvimento econômico e social.

(1) Integração e articulação entre órgãos estaduais e federais

Nesse contexto, a insuficiência de integração, articulação e ações conjuntas entre órgãos estaduais e federais compromete a coordenação institucional da gestão pesqueira. Para superar esse quadro, propõe-se o fortalecimento do Conselho Estadual de Pesca (CONPESCA), o estabelecimento de protocolos de atuação conjunta e de intercâmbio de informações, bem como a implantação de plataforma digital colaborativa voltada à gestão de dados, licenças e fiscalização, de modo a organizar fluxos institucionais, padronizar procedimentos e viabilizar integração de informações. Como efeito esperado, projeta-se a formalização do comitê e a pactuação de protocolos

interinstitucionais, a institucionalização de rotinas de atuação conjunta com fluxo de dados integrado e a consolidação de uma governança integrada, apta a produzir respostas coordenadas e maior eficiência territorial na gestão dos recursos pesqueiros e aquáticos.

(2) Vulnerabilidade dos órgãos de representação dos pescadores

Adicionalmente, a fragilidade na profissionalização e capacitação dos órgãos de representação dos pescadores (federações, colônias, associações e sindicatos) compromete sua atuação na representação dos profissionais da pesca e no acesso a políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor. Isso decorre da insuficiência de formação técnica e gerencial, da carência de instrumentos de gestão organizacional e das limitações de acesso a mecanismos institucionais de apoio. Para enfrentar esse quadro, propõe-se a implementação de um Programa Estadual de Fortalecimento Institucional das Organizações de Pescadores, articulado à oferta de capacitações em gestão, legislação, associativismo, cooperativismo e sustentabilidade, bem como à criação de linhas de apoio técnico e financeiro destinadas à modernização institucional dessas entidades. Com isso, espera-se ampliar a capacidade gerencial e organizacional dos órgãos de representação, de modo a consolidar entidades mais autônomas e profissionalizadas, que possam assegurar acesso dos pescadores à capacitação, à assistência técnica e às políticas públicas.

(3) Falta de transparência da identidade profissional dos pescadores artesanais

No mesmo sentido, a falta de controle, regulamentação e transparência sobre a identidade profissional do pescador artesanal e sobre a autonomia das colônias compromete a segurança jurídica do setor, dificulta o reconhecimento institucional dos profissionais da pesca e amplia a vulnerabilidade administrativa dessas entidades. Isso decorre da inexistência de um cadastro estadual integrado dos pescadores, da fragilidade dos mecanismos de reconhecimento profissional e da fragilidade institucional das estruturas representativas. Para enfrentar esse quadro, propõe-se a criação de instrumentos como um cadastro estadual unificado dos pescadores profissionais, integrado ao Registro Geral da Pesca (RGP), e a implantação de uma plataforma pública de dados institucionais. Desse modo, espera-se viabilizar uma base de dados integrada, fortalecer a governança das colônias, assegurar o reconhecimento institucional, a segurança jurídica e a redução de fraudes.

14

3.4. Gestão Territorial, Conservação e Desenvolvimento

O eixo de Gestão Territorial, Conservação e Desenvolvimento trata da integração entre ordenamento pesqueiro, planejamento por bacia hidrográfica, proteção da biodiversidade e fortalecimento econômico da cadeia produtiva. A sustentabilidade dos recursos pesqueiros exige uma abordagem territorial que considere as especificidades ecológicas das bacias do Paraguai e do Paraná, bem como as especificidades de trechos de cabeceiras e planícies, considerando as pressões cumulativas decorrentes de empreendimentos, o uso do solo e atividades produtivas diversas. Diante das mudanças climáticas, o planejamento territorial torna-se um instrumento importante para

fortalecer a resiliência dos ecossistemas aquáticos, prevenir a degradação de habitats e assegurar a manutenção dos estoques pesqueiros e a estabilidade produtiva das comunidades dependentes da pesca. Este eixo está diretamente ligado à produção de informações científicas, que subsidiam o zoneamento e o manejo, às normas legais, que estabelecem os limites e critérios de uso, e à governança institucional, responsável por implementar, fiscalizar e articular políticas de conservação e desenvolvimento.

(1) Planejamento territorial e zoneamento

A disponibilidade atual de informações para subsidiar o planejamento territorial e o zoneamento orientado por critérios ecológicos é diferente nas duas bacias hidrográficas do Estado. A limitação de informações na bacia do rio Paraná compromete a compatibilidade entre empreendimentos hidrelétricos, de mineração e logísticos com a conservação dos recursos pesqueiros. Essa situação decorre da falta de instrumentos territoriais de gestão ecológica e da desarticulação entre a outorga de direito de uso da água, o licenciamento ambiental, o uso do solo e o ordenamento pesqueiro. Desse modo, são desconsiderados os processos ecológicos naturais relacionados à manutenção dos peixes migradores nas decisões sobre ocupação e intervenção no território. Para enfrentar esse quadro, propõe-se a elaboração do Zoneamento Ecológico-Pesqueiro das bacias dos rios Paraná e Paraguai e a avaliação de sua utilização como subsídio técnico aos processos de outorga, licenciamento ambiental, autorizações e planejamento territorial, conforme regulamentação específica. Este estudo foi pioneiro no país, avaliando os impactos potenciais de 133 empreendimentos hidrelétricos previstos para a bacia do rio Paraguai, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. Como resultado, apresentou um zoneamento para esta bacia, identificando as sub-bacias estratégicas para a reprodução dos peixes migradores que sustentam a pesca e que devem ser mantidas livres de barramentos para a conservação dessas populações. Além do zoneamento, propõe-se a criação de mecanismos de compensação ambiental que incluam o setor pesqueiro e a realização das pesquisas indicadas nos planos de manejo de Unidades de Conservação, orientados por critérios territoriais e ambientais. Com isso, espera-se constituir uma base técnica integrada para apoiar decisões territoriais e setoriais, ampliar a previsibilidade e a segurança jurídica para empreendimentos compatíveis com a conservação dos peixes migradores e reduzir os impactos cumulativos sobre habitats aquáticos, estoques pesqueiros e setores da pesca.

(2) Gestão pesqueira por Bacia

A falta de políticas de conservação e gestão pesqueira específicas para cada uma das duas bacias hidrográficas – Paraguai e Paraná – compromete a adequação das estratégias de gestão às características ecológicas e às particularidades da pesca realizada nesses sistemas. Isso resulta em baixa efetividade das medidas de ordenamento pesqueiro, cenário que decorre da inexistência de planos regionais e da ausência de diretrizes diferenciadas para espécies e habitats locais, limitando a incorporação de variáveis hidrológicas, biológicas e socioeconômicas específicas na tomada de decisão. Para enfrentar essa lacuna, propõe-se elaborar Planos de Manejo Pesqueiro por bacia hidrográfica, como instrumentos técnicos da Política Estadual de Pesca, com metas de conservação,

uso sustentável e recuperação dos recursos pesqueiros, articulados ao CONPESCA/MS, aos Comitês de Bacia e ao Plano Estadual de Recursos Hídricos. Espera-se, como resultado, o estabelecimento de diretrizes regionais claras e tecnicamente fundamentadas para a gestão pesqueira, o fortalecimento da governança hídrica e pesqueira em escala de bacia e o aumento da resiliência ecológica e da estabilidade produtiva da pesca.

(3) Introdução de espécies invasoras, exóticas e híbridas

Observa-se a ausência de estratégias eficientes para prevenir e controlar a introdução e a proliferação de espécies invasoras, exóticas e híbridas, o que implica riscos potenciais para as populações nativas, a pesca e o ambiente, incluindo alteração da estrutura das comunidades, introdução de doenças e perda de integridade genética de espécies nativas (Agostinho et al., 2007). Assim, as introduções comprometem a integridade ecológica dos ecossistemas aquáticos e a sustentabilidade da atividade pesqueira, na medida em que favorecem desequilíbrios biológicos e pressões adicionais sobre espécies nativas, criando um cenário de vulnerabilidade ambiental e produtiva. Esse quadro decorre de lacunas regulatórias, da não aplicação sistemática de protocolos de biossegurança e de falhas nos mecanismos de transporte e fiscalização, bem como da desinformação geral da sociedade sobre o tema, o que permite a introdução não controlada e a dispersão dessas espécies em diferentes corpos hídricos. Para reverter esse cenário, propõe-se a criação de um Programa Estadual de Controle de Espécies Invasoras, Exóticas e Híbridas no âmbito da Política Estadual de Pesca, para a implantação de um sistema de alerta rápido associado à fiscalização integrada entre órgãos competentes, o desenvolvimento de ações estruturadas de educação ambiental e campanhas voltadas à população, bem como a capacitação técnica de fiscalizadores para identificação morfológica das espécies. Espera-se, com isso, ampliar a capacidade institucional de prevenção e resposta rápida a eventos de introdução, reduzir a ocorrência de novos episódios de dispersão e assegurar a proteção da biodiversidade nativa e dos serviços ecossistêmicos associados, incluindo a pesca em suas diferentes modalidades.

(4) Fragilidade da cadeia produtiva da pesca artesanal

No âmbito produtivo, a fragilidade na organização, estruturação e planejamento da cadeia produtiva da pesca profissional artesanal compromete a eficiência econômica e a capacidade de consolidação institucional do setor. Isso é decorrente da falta de planejamento das etapas de captura, beneficiamento, armazenamento e distribuição, bem como da baixa agregação de valor e da informalidade econômica que caracterizam parte relevante dessa atividade. Para enfrentar esse quadro, propõe-se a elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal, no âmbito do Programa Estadual de Fortalecimento Institucional das Organizações de Pescadores, o fomento a arranjos produtivos locais, cooperativas e associações, à implantação de infraestrutura de beneficiamento, armazenamento e certificação (sanitária, ambiental, de origem etc.), de modo a promover maior coordenação entre os elos produtivos e ampliar as condições materiais e organizacionais para o funcionamento qualificado da cadeia. Espera-se, com isso, promover a organização produtiva e institucional da pesca, ampliar a geração de valor, renda e

formalização econômica, bem como expandir o acesso a mercados e elevar a qualidade sanitária do pescado.

(5) Insuficiência de políticas integradas para o setor turístico pesqueiro

Sob a perspectiva de diversificação econômica, a insuficiência de políticas integradas e de incentivos econômicos voltados ao turismo sustentável e à inovação no setor turístico pesqueiro compromete a estruturação de cadeias produtivas alinhadas à conservação ambiental e ao desenvolvimento local, na medida em que limita a diversificação econômica e a agregação de valor às atividades associadas. Esse cenário decorre da baixa articulação entre os setores de turismo, meio ambiente e inovação, associada à inexistência de instrumentos econômicos que incentivem práticas sustentáveis, o que resulta em iniciativas fragmentadas, baixa sinergia institucional e reduzida atratividade para investimentos verdes. Para enfrentar esse quadro, propõe-se avaliar a criação de programa ou ação integrada de turismo de pesca responsável, com rotas, qualificação, certificação ambiental, turismo de base comunitária e parcerias institucionais, além de estudar a viabilidade jurídica e financeira de instrumentos de crédito, fomento ou incentivo, bem como o estímulo a parcerias estratégicas com universidades e startups, de modo a integrar conhecimento, tecnologia e empreendedorismo. Espera-se, com isso, a estruturação de uma política pública integrada entre turismo e conservação, a dinamização econômica regional baseada em princípios de sustentabilidade e o fortalecimento do turismo de pesca responsável, com melhoria da organização do setor, geração de renda local e compatibilização entre uso econômico e conservação dos recursos pesqueiros e alinhamento às agendas atuais de desenvolvimento sustentável.

(6) Incentivo à captura e ao consumo de espécies subutilizadas

Por fim, a necessidade de ampliar o incentivo à captura e ao consumo de espécies subutilizadas decorre da concentração do esforço pesqueiro em um número reduzido de espécies e da ausência de políticas públicas estruturadas que promovam a diversificação produtiva e alimentar, o que mantém padrões de exploração que pressionam estoques específicos e limita o aproveitamento sustentável da diversidade de peixes. Para enfrentar esse cenário, propõe-se a implementação de ações voltadas ao aproveitamento de espécies subutilizadas, incluindo o desenvolvimento e a difusão de preparações alimentares, a avaliação técnica de métodos e petrechos, quando cabível, para o aproveitamento sustentável de espécies com potencial de uso, observadas as normas de ordenamento pesqueiro e os riscos ecológicos, e estratégias de agregação de valor, associadas à avaliação da inserção de pescado local regularizado em compras públicas institucionais, observadas as normas sanitárias, licitatórias, de alimentação institucional, de rastreabilidade e de regularidade da origem do produto, e à promoção de programas de educação alimentar e campanhas de consumo consciente. Espera-se, com isso, estimular a diversificação da produção pesqueira com consequente redução da pressão sobre as espécies mais visadas, fortalecer o abastecimento institucional por meio da incorporação de produtos locais nas cadeias públicas de consumo e promover a valorização cultural, nutricional e econômica da pesca regional, ampliando a resiliência socioeconômica do setor.

4. Conclusão e Recomendações

A análise integrada dos quatro eixos evidencia que a sustentabilidade da atividade pesqueira no Estado depende do fortalecimento da base técnico-científica, da consolidação normativa, da coordenação institucional e do planejamento territorial orientado por critérios ecológicos e participação social.

Tais limitações resultam, em cadeia de causa e efeito, da inexistência de mecanismos estáveis de financiamento, da desarticulação entre instituições produtoras de conhecimento e órgãos gestores, da sobreposição de competências e da falta de instrumentos territoriais integrados, resultando em decisões regulatórias com pouca compatibilidade com as dinâmicas ambientais e socioeconômicas, insegurança jurídica, vulnerabilidade institucional e comprometimento da resiliência dos ecossistemas aquáticos e das comunidades dependentes da pesca.

No eixo de Pesquisa, Informações e Monitoramento, recomenda-se como prioridade a institucionalização de um arranjo científico-operacional contínuo, por meio da estruturação de programa estadual, com financiamento estável, produção contínua de dados e uso sistemático de evidências para subsidiar decisões regulatórias, associado à implementação de rede integrada de pesquisa com protocolos padronizados e interoperabilidade de dados. Deve-se avançar na atualização do Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul – SCPESCA/MS, na implantação de um sistema permanente de monitoramento pesqueiro baseado em desenho amostral probabilístico, no monitoramento hidroecológico, utilizando dados de monitoramento do IMASUL, com distinções por bacia hidrográfica, e na definição de agenda prioritária de pesquisa aplicada, incluindo as pesquisas indicadas nos planos de manejo de Unidades de Conservação.

No eixo de Regulação e Arcabouço Legal, recomenda-se a revisão, sistematização e consolidação do conjunto normativo vigente, com harmonização entre normas estaduais e federais e eliminação de conflitos de interpretação, assegurando maior previsibilidade regulatória. Recomenda-se, também, que a legislação pesqueira seja regionalizada para cada uma das bacias hidrográficas dos rios Paraguai e Paraná, considerando as especificidades ecológicas e socioeconômicas desses sistemas, a fim de garantir a efetividade do ordenamento pesqueiro. É prioritária a vinculação formal entre produção científica e instrumentos regulatórios, bem como a integração entre licenciamento ambiental, ordenamento pesqueiro e planejamento territorial, de modo a reduzir lacunas normativas e fortalecer a segurança jurídica e a efetividade das decisões administrativas.

No eixo de Governança, Instituições e Articulação, recomenda-se avaliar o fortalecimento ou a criação de instância de coordenação interinstitucional, preferencialmente articulada a estruturas já existentes, com protocolos operacionais, fluxos de informação e responsabilidades definidas, associada à avaliação de plataforma digital ou módulo integrado para gestão de dados e apoio à fiscalização, observadas as competências de cada órgão, a segurança da informação, a interoperabilidade com sistemas existentes e a proteção de dados pessoais. Deve-se priorizar o fortalecimento institucional dos órgãos de representação dos pescadores artesanais, a regulamentação e integração de cadastros profissionais, bem como a ampliação da transparência e

da participação social por meio de mecanismos digitais e relatórios periódicos, garantindo maior legitimidade e controle social.

No eixo de Gestão Territorial, Conservação e Desenvolvimento, recomenda-se a implementação de instrumentos territoriais estruturantes, com destaque para o zoneamento ecológico-pesqueiro e a elaboração de planos de manejo pesqueiro por bacia hidrográfica, integrados aos sistemas de recursos hídricos e ao licenciamento ambiental. Deve-se avançar na estruturação de políticas de conservação específicas, no controle de espécies invasoras, na organização da cadeia produtiva e na indução de modelos econômicos sustentáveis, incluindo turismo de pesca e diversificação produtiva baseada em espécies subutilizadas, de modo a reduzir pressões sobre estoques, ampliar a geração de valor e fortalecer a resiliência socioeconômica.

No campo das recomendações normativas, recomenda-se a consolidação do arcabouço legal estadual por meio de instrumentos que promovam a harmonização normativa, a integração federativa e a instrução técnica das decisões regulatórias com base nas melhores evidências científicas disponíveis, assegurando coerência entre normas, transparência decisória e maior estabilidade jurídica.

No âmbito institucional, recomenda-se a estruturação de arranjos permanentes de governança, com definição clara de competências, criação de instâncias colegiadas de coordenação e integração de sistemas de informação, associada ao fortalecimento das organizações representativas do setor. Nesse sentido, recomenda-se fortalecer o funcionamento do CONPESCA/MS, com agenda regular, câmaras técnicas quando cabíveis, pautas instruídas por evidências, registro de encaminhamentos e mecanismos de acompanhamento das deliberações.

Sob a perspectiva operacional, recomenda-se avaliar a integração progressiva de sistemas de monitoramento, cadastro, fiscalização e gestão de dados, com protocolos padronizados, interoperabilidade, segurança da informação, proteção de dados pessoais e respeito às competências de cada órgão, bem como a integração entre instrumentos de licenciamento, monitoramento pesqueiro e ambiental e planejamento territorial.

No campo do planejamento, recomenda-se a adoção de abordagem territorial por bacia hidrográfica, com instrumentos de zoneamento, planos de manejo e políticas produtivas integradas, articuladas a estratégias de adaptação às mudanças climáticas e de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, recomenda-se uma abordagem territorial para a gestão dos recursos pesqueiros, que considere as especificidades ecológicas de cada uma das bacias do Paraguai e do Paraná, sujeitas a diferentes pressões cumulativas decorrentes de empreendimentos, uso do solo e atividades produtivas diversas.

Por fim, identificam-se lacunas que demandam regulamentação infralegal, especialmente no que se refere à instituição de programas estaduais estruturantes (pesquisa e monitoramento, controle de espécies invasoras, turismo sustentável), à criação e operacionalização de sistemas e cadastros integrados (informações da pesca, cadastro unificado de pescadores), à formalização de instâncias de governança e protocolos interinstitucionais, bem como à regulamentação de instrumentos territoriais e de integração com o licenciamento ambiental. A implementação desses instrumentos poderá exigir, conforme o caso, regulamentação infralegal, ato administrativo,

deliberação colegiada, plano de trabalho, termo de cooperação, previsão orçamentária ou proposta legislativa específica, para conferir segurança jurídica e viabilizar a implementação coordenada da política pública.

5. REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.; PELICICE, F. M. **Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil**. Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá (Eduem), 2007. 501 p.

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Estatística pesqueira. Relatório de Andamento 06: Diagnóstico de Ictiofauna, Ictioplâncton e Pesca na RH Paraguai** (não publicado). Elaboração de Estudos de Avaliação dos Efeitos da Implantação de Empreendimentos Hidrelétricos na Região. 110 p. 2020a.

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Nota Técnica Conjunta nº 3/2020/SPR/SRE. Análise integrada dos efeitos da implantação de AHEs na RH Paraguai** (não publicado). 94 p. 2020b.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967**. Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 28 fev. 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0221.htm. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 9, de 13 de junho de 2012**. Estabelece normas gerais para o exercício da pesca amadora em todo o território nacional. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 14 jun. 2012. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=242287>. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Instrução Normativa MPA nº 11, de 29 de julho de 2010**. Altera a Instrução Normativa nº 6, de 16 de abril de 2010. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 30 jul. 2010. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78325>. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Instrução Normativa MPA nº 2, de 25 de janeiro de 2011**. Dispõe sobre os procedimentos administrativos para a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 jan. 2011.

BRASIL. **Instrução Normativa MPA nº 6, de 16 de abril de 2010**. Estabelece normas e procedimentos para a inscrição de pessoas físicas no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 19 abr. 2010. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78343>. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011**. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas relativas à proteção do meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília,

DF, 9 dez. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp140.htm. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009**. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 30 jun. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2009/lei/l11959.htm. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967**. Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 5 jan. 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5197.htm. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2 set. 1981. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988**. Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de reprodução e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 24 nov. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7679.htm. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Portaria IBAMA nº 2, de 21 de janeiro de 2014**. Revoga a Portaria nº 4, de 19 de março de 2009. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 22 jan. 2014. Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=114845>. Acesso em: 3 fev. 2026.

BRASIL. **Portaria IBAMA nº 4, de 19 de março de 2009**. Estabelece normas gerais para o exercício da pesca amadora em todo o território nacional. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 mar. 2009.

CATELLA, A. C.; CAMPOS, F. L. de R.; ALBUQUERQUE, S. P. **Sistema de controle da pesca de Mato Grosso do Sul SCPECA/MS 25 – 2018**. Corumbá: Embrapa Pantanal; Campo Grande, MS: SEMAGRO: IMASUL, 2020b. 59 p. (Embrapa Pantanal. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 144).

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Decreto nº 1.217, de 27 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a comercialização, industrialização e trânsito de pescado em Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 28 ago. 1981. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/4236681734/decreto-1217-81-ms>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Decreto nº 11.724, de 5 de novembro de 2004**. Dispõe sobre a exploração de recursos pesqueiros no Estado de Mato Grosso do Sul, seus fins e

mecanismos de controle, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 6 nov. 2004. Disponível em:

<https://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/3aaf9d3a1b70c0dc04256f4900779136>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Decreto nº 15.166, de 21 de fevereiro de 2019.**

Regulamenta o exercício da atividade pesqueira no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 22 fev. 2019. Disponível em:

<https://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/DECRETO-ESTADUAL-N%C2%B0-15.166-DE-21-DE-FEVEREIRO-DE-2019.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Decreto nº 15.798, de 3 de novembro de 2021.**

Regulamenta o Registro Público Voluntário de Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa e a Comunicação Estadual, previstos na Política Estadual de Mudanças Climáticas, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 4 nov. 2021. Disponível em:

<https://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/06560da2a430588c042587840043f077>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Decreto nº 15.908, de 29 de março de 2022.** Altera o Decreto Estadual nº 12.672, de 8 de dezembro de 2008, que regulamenta a ocupação, o uso do solo e da água da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 30 mar. 2022. Disponível em:

<https://leisestaduais.com.br/ms/decreto-n-15908-2022-mato-grosso-do-sul-altera-o-decreto-estadual-no-12-672-de-8-de-dezembro-de-2008>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Lei nº 1.787, de 25 de novembro de 1997.** Dispõe sobre a pesca em Mato Grosso do Sul e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 26 nov. 1997. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/ms/lei-ordinaria-n-1787-1997-mato-grosso-do-sul-dispoe-sobre-a-pesca-e-a-aquicultura-e-estabelece-medidas-de-protecao-e-controle-da-ictiofauna-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Lei nº 1.908, de 24 de novembro de 1998.** Disciplina a apreensão de equipamentos e pescado, determinando multas equivalentes nas autuações de pescadores sem licença legal, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 25 nov. 1998. Disponível em:

<https://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/4577c369b1bf339b04256d18006d35ec>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Lei nº 1.910, de 1º de dezembro de 1998.** Disciplina a comercialização de iscas vivas para a pesca profissional e amadora no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 2 dez. 1998. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/ms/lei-ordinaria-n-1910-1998-mato-grosso-do-sul-disciplina-a-comercializacao-de-iscas-vivas-para-a-pesca-profissional-e-amadora-no-estado-de-mato-grosso-do-sul-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Lei nº 2.898, de 29 de outubro de 2004**. Dispõe sobre a captura, transporte, estocagem, comercialização e cultivo de iscas vivas no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 30 out. 2004. Disponível em: <https://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/LEI-N%C2%BA-2898-29-10-2004-iscas-vivas.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2026.

MATO GROSSO DO SUL (Estado). **Lei nº 3.886, de 28 de abril de 2010**. Dispõe sobre a pesca e a aquicultura e estabelece medidas de proteção e controle da ictiofauna, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, MS, 29 abr. 2010. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/ms/lei-ordinaria-n-3886-2010-mato-grosso-do-sul-dispoe-sobre-a-pesca-e-a-aquicultura-e-estabelece-medidas-de-protecao-e-controle-da-ictiofauna-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 3 fev. 2026.

ANEXO I

Tabela 1 – Estrutura da Teoria da Mudança da Política Estadual de Pesca. Cada linha corresponde a uma unidade analítica estruturada segundo a lógica causal da Teoria da Mudança, observando a seguinte sequência: Problema → Causa(s) → Ação(ões) → Resultado(s) esperado(s). A construção das proposições priorizou medidas realistas, exequíveis e juridicamente compatíveis com a competência institucional do Estado de Mato Grosso do Sul, assegurando coerência entre diagnóstico, intervenção proposta e resultado pretendido.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
1. Pesquisa, informações e monitoramento						
(1) Insuficiência de financiamento e de recursos estruturados para pesquisa, monitoramento e conservação das espécies.	Ausência de linha orçamentária permanente; pulverização de recursos; baixa integração entre ICTs e órgãos gestores; governança científica frágil.	(1) Instituir Programa Estadual de Pesquisa e Monitoramento Pesqueiro com carteira anual de projetos e convênios; (2) Avaliar a viabilidade jurídica e orçamentária de mecanismo financeiro estável, incluindo linha orçamentária, editais, convênios, fundos existentes ou proposta legislativa específica; (3) Vincular agenda científica às decisões de gestão (defeso, cotas, licenciamento); (4) Priorizar pesquisas para as unidades de conservação, preferencialmente indicadas nos planos de manejo.	(1) Programa institucionalizado e fluxo regular de financiamento; (2) Produção contínua de dados científicos aplicáveis à gestão; (3) Decisões regulatórias fundamentadas em evidências, com melhoria dos indicadores de conservação.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Secretaria de Estado de Administração (SAD); Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Iniciativa privada; Associações de pesca e turismo.	Pescadores profissionais artesanais; Pescadores amadores; Setor do turismo de pesca; Comunidades ribeirinhas; Pesquisadores; Gestores públicos; Empreendedores; Sociedade sul-mato-grossense.
(2) Dados estatísticos e socioeconômicos sobre pesca profissional, amadora e turismo	Falta de levantamento contínuo e metodologia padronizada que permita	(1) Realizar estudos baseados em metodologia probabilística que permita a expansão dos resultados (ex.: por bacia, por	(1) Levantamento das principais estatísticas da pesca e suas variabilidades; (2) Diagnóstico socioeconômico	Médio – Longo	Secretaria de Estado de Administração (SAD); Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica	Pescadores; Setor turístico; Gestores públicos; Economia local; Pesquisadores;

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
restritos em termos espaciais e metodológicos, descontínuos e desatualizados.	a expansão dos resultados.	rio, para o Estado etc.); (2) Criar o Sistema Estadual Integrado de Informações da Pesca; (3) Implantar Sistema de Indicadores Socioeconômicos da Pesca (SISPE); (4) Aprimoramento do Sistema de Controle da Pesca de MS - SCPESCA/MS.	confiável da atividade pesqueira; (3) Subsídio à formulação de políticas públicas e ao ordenamento; (4) Valorização econômica e social da cadeia do pescado; (5) Transparência e acesso público à informação; (6) Consolidação da cultura de gestão baseada em evidências.		(SEGOV); Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Secretaria de Estado de Cultura (SEC); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério do Turismo (MTur); Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Organizações Não Governamentais (ONGs); Iniciativa privada; Usuários de recursos pesqueiros.	Iniciativa privada; Sociedade sul-mato-grossense.
(3) Necessidade de fortalecimento e integração da rede de centros de pesquisa e conservação, com padronização e compartilhamento de dados.	Fragmentação institucional e falta de interoperabilidade de bases de dados.	(1) Estabelecer Rede Estadual de Pesquisa e Conservação Pesqueira com protocolos padronizados; (2) Criar plataforma digital unificada de dados.	(1) Governança colaborativa formalizada entre instituições; (2) Compatibilização metodológica e de bancos de dados; (3) Ganho de eficiência, comparabilidade e sinergia científica.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Administração (SAD); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Iniciativa privada; Usuários de recursos pesqueiros; Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO); Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL); Organizações Não Governamentais (ONGs)	Comunidade científica; Gestores ambientais; Formuladores de políticas públicas; Usuários de recursos pesqueiros; Iniciativa privada.
(4) Escassez de programas contínuos de monitoramento ambiental, especialmente sobre impactos antrópicos.	Falta de planejamento plurianual, ausência de indicadores integrados e lacunas metodológicas.	(1) Implantar Rede de Monitoramento Hidroecológico Permanente por bacia; (2) Utilização e geração de dados confiáveis, por exemplo, provenientes dos	(1) Monitoramento sistemático e contínuo de variáveis-chave; (2) Detecção precoce de impactos e tendências ambientais; (3) Base técnica robusta para gestão	Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de	Comunidades ribeirinhas; Pescadores; Gestores ambientais; Gestores públicos; Usuários de recursos

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
		monitoramentos; (3) Estabelecer parcerias público-privadas para custeio e operação.	adaptativa e prevenção de danos.		Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Iniciativa privada; Organizações Não Governamentais (ONGs); Usuários de recursos pesqueiros.	pesqueiros; Sociedade sul-mato-grossense.
(5) Definição de prioridades de pesquisa para espécies-chave e bioindicadoras.	(1) Ausência de agenda estruturada e desalinhamento entre ICTs e demandas regulatórias; (2) Necessidade de ampliação do diálogo entre gestores públicos, ICTs e setores da pesca.	(1) Elaborar Agenda Estadual de Pesquisa Pesqueira Prioritária; (2) Financiar estudos aplicados em espécies bioindicadoras e modelagem hidrológica e climática; (3) Fórum estadual permanente para tratar das questões de pesca.	(1) Direcionamento estratégico da produção científica; (2) Conhecimento aplicado incorporado à regulação e ao manejo; (3) Gestão pesqueira orientada por ciência.	Médio	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Iniciativa privada; Usuários de recursos pesqueiros.	Gestores públicos; Pesquisadores; Pescadores; Iniciativa privada; Usuários de recursos pesqueiros; Sociedade sul-mato-grossense.
(6) Carência de estudos, fiscalização e monitoramento sobre impactos cumulativos de empreendimentos.	Falta de integração entre licenciamento, fiscalização e pesquisa; ausência de protocolos de estudos dos efeitos sinérgicos de empreendimentos.	(1) Integrar monitoramento pesqueiro aos planos de bacia e licenciamento; (2) Criar Observatório Estadual de Impactos Cumulativos.	(1) Integração intersetorial entre planejamento, licenciamento e ciência; (2) Avaliação sistemática de impactos cumulativos; (3) Prevenção e mitigação mais efetivas de impactos múltiplos.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Iniciativa privada; Organizações Não Governamentais (ONGs); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades.	Ecossistemas aquáticos; Usuários de recursos pesqueiros; Gestores públicos; Sociedade sul-mato-grossense; Pesquisadores.
2. Regulação e arcabouço legal						
(1) Marco legal desatualizado,	Ausência de política estadual formal;	(1) Instituir a Política Estadual de Pesca (PEP/MS) como	(1) Política estadual formalmente instituída e	Médio	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência,	Pescadores profissionais artesanais;

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
fragmentado e com conflitos entre esferas estadual e federal.	sobreposição normativa com a União; insegurança jurídica para fiscalização e usuários.	norma-guia; (2) Revisar e consolidar normas infralegais; (3) Criar Comissão Jurídico-Técnica Permanente.	marco infralegal organizado; (2) Harmonização normativa entre Estado e União, com maior segurança jurídica; (3) Sistema regulatório estável, adaptativo e integrado federativamente.		Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Secretaria de Estado de Administração (SAD); Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Iniciativa privada; Associações de pesca e turismo.	Pescadores amadores; Setor do turismo de pesca; Comunidades ribeirinhas; Pesquisadores; Gestores públicos; Empreendedores; Sociedade sul-mato-grossense.
(2) Necessidade de revisão e harmonização normativa para todas as categorias de pesca, petrechos (tipos, especificação, formas de uso/locais, quantidade), incluindo peixes ornamentais.	Normas dispersas e desatualizadas; ausência de padronização entre categorias e espécies.	(1) Revisão normativa setorial baseada em evidências e participação social; (2) Publicar Código Estadual de Pesca Sustentável; (3) Regulamentar coleta e comércio de peixes ornamentais com critérios ecológicos e sanitários.	(1) Diagnóstico legal consolidado e proposta de código estruturada; (2) Regras unificadas, claras e aplicáveis às diferentes categorias; (3) Gestão pesqueira integrada, sustentável e alinhada a padrões internacionais.	Médio	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Administração (SAD); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Iniciativa privada; Usuários de recursos pesqueiros; Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO); Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL); Organizações Não Governamentais (ONGs)	Comunidade científica; Gestores ambientais; Formuladores de políticas públicas; Usuários de recursos pesqueiros; Iniciativa privada.

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
(3) Baixa governança e limitada participação social e técnica na elaboração de políticas públicas e normas de pesca.	A baixa governança e a limitada participação social e técnica na formulação e avaliação das políticas públicas, elaboração e revisão das normas pesqueiras comprometem a qualidade, a legitimidade e a efetividade do arcabouço regulatório da pesca.	(1) Ampliação da autonomia deliberativa do Conselho Estadual de Pesca (CONPESCA); (2) Criação de Câmaras Técnicas no âmbito do CONPESCA; (3) Instituição de consulta pública digital como etapa formal dos processos normativos; (4) Implementação da Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) como instrumento sistemático de qualificação das decisões na formulação regulatória; (5) Publicação de relatórios anuais de gestão pesqueira contendo indicadores socioambientais e financeiros.	(1) Instâncias participativas instaladas e consultas públicas operacionais; (2) Processos decisórios mais transparentes e qualificados tecnicamente; (3) Governança normativa inclusiva, legitimada e socialmente reconhecida.	Curto	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Iniciativa privada; Organizações Não Governamentais (ONGs); Usuários de recursos pesqueiros; Secretaria de Estado de Administração (SAD); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP);	Comunidades ribeirinhas; Pescadores; Gestores ambientais; Gestores públicos; Usuários de recursos pesqueiros; Sociedade sul-mato-grossense.
(4) Necessidade de compatibilização regulatória com estados e países limítrofes.	Divergência normativa e baixa cooperação interestadual e internacional.	(1) Firmar acordos de cooperação interfederativa e transfronteiriça; (2) Harmonizar regras de defeso, tamanhos mínimos e transporte; (3) Criar Fórum de Integração Pesqueira das Bacias do Paraná e Paraguai.	(1) Diagnóstico comparativo regional concluído; (2) Normas compatibilizadas e cooperação técnica formalizada; (3) Integração regional da gestão pesqueira e redução de conflitos fronteiriços.	Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Iniciativa privada; Usuários de recursos pesqueiros.	Gestores públicos; Pesquisadores; Pescadores; Iniciativa privada; Usuários de recursos pesqueiros; Sociedade sul-mato-grossense.
(5) Falta de legislação específica para coibir a ilegalidade e conflitos entre pesca turística e infraestruturas particulares de esporte e recreio (embarcações, ranchos etc.).	Lacuna normativa sobre categorias de embarcações e regras operacionais.	(1) Regulamentar pesca turística com critérios claros de licenciamento; (2) Fiscalização integrada entre turismo, navegação e meio ambiente; (3) Criar selo estadual de turismo pesqueiro responsável.	(1) Marco regulatório específico discutido com o setor; (2) Fiscalização integrada e regras equitativas de operação; (3) Turismo pesqueiro sustentável e seguro.	Curto	Secretaria de Estado de Administração (SAD); Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV); Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Secretaria de Estado de Cultura (SEC); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul	Pescadores; Setor turístico; Gestores públicos; Economia local; Pesquisadores; Iniciativa privada; Sociedade sul-mato-grossense.

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
					(FUNDTUR); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério do Turismo (MTur); Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Organizações Não Governamentais (ONGs); Iniciativa privada; Usuários de recursos pesqueiros.	
3. Governança, instituições e articulação						
(1) Insuficiência de integração, articulação e ações conjuntas entre órgãos estaduais, federais e Defesa Civil.	Estruturas administrativas isoladas; ausência de coordenação interinstitucional formal; sobreposição de competências.	(1) Criar o Comitê Estadual de Governança Pesqueira e Aquática (CEGPA); (2) Estabelecer protocolos de atuação conjunta e intercâmbio de informações; (3) Implantar plataforma digital colaborativa para gestão de dados, licenças e fiscalização.	(1) Comitê formalizado e protocolos interinstitucionais pactuados. (2) Rotinas de atuação conjunta institucionalizadas e fluxo de dados interoperável. (3) Governança integrada, com respostas coordenadas e maior eficiência territorial.	Médio	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP); Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG); Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV); Casa Civil; Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)	Pescadores profissionais artesanais; Comunidades ribeirinhas; Municípios; Usuários de recursos aquáticos.
(2) Fragilidade na profissionalização e capacitação das organizações de pescadores.	Falta de formação técnica e gerencial; carência de instrumentos de gestão organizacional e acesso a políticas públicas.	(1) Implementar Programa Estadual de Fortalecimento Institucional das Organizações de Pescadores; (2) Ofertar capacitações em gestão, legislação, associativismo e sustentabilidade; (3) Criar linhas de apoio técnico e financeiro para modernização institucional.	(1) Organizações com acesso estruturado à capacitação e assistência técnica. (2) Ampliação da capacidade gerencial, organizacional e de acesso a políticas públicas. (3) Organizações com maior capacidade de gestão administrativa, regularidade documental, acesso a políticas públicas, prestação de contas e representação qualificada dos pescadores.	Médio	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD); Secretaria de Estado de Cultura (SEC); Secretaria de Estado de Educação (SED); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER); Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs)	Colônias e associações de pescadores; Famílias pescadoras; Economias locais.
(3) Necessidade de aprimorar os mecanismos de cadastro, transparência,	Inexistência de cadastro estadual integrado; fragilidade no reconhecimento	(1) Avaliar a criação de cadastro estadual complementar de pescadores profissionais, interoperável com	(1) Base estadual unificada, interoperável e validada institucionalmente. (2) Colônias com governança	Médio	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Secretaria de	Pescadores profissionais artesanais; Colônias de pescadores; Poder

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
reconhecimento profissional e governança das organizações representativas da pesca.	profissional e vulnerabilidade institucional.	o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), respeitadas as competências federais, a legislação de proteção de dados e os sistemas já existentes; (2) Promover ações de apoio à governança, transparência, regularidade documental e capacitação administrativa das colônias e associações de pescadores, respeitada sua natureza jurídica e autonomia institucional; (3) Implantar plataforma pública de dados institucionais.	interna fortalecida e maior controle social. (3) Reconhecimento institucional, segurança jurídica e redução de fraudes.		Estado de Fazenda (SEFAZ); Secretaria de Estado de Administração (SAD); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP); Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)	público; Sociedade civil organizada.
4. Gestão territorial, conservação e desenvolvimento						
(1) Ausência de planejamento territorial na bacia do rio Paraná e de zoneamento baseado em critérios ecológicos para orientar empreendimentos (por exemplo: hidrelétricas, mineração, logística, etc.) compatíveis com a conservação dos peixes.	Falta de instrumentos territoriais de gestão ecológica; ausência de integração entre licenciamento, ordenamento pesqueiro e uso do solo.	(1) Elaborar o Zoneamento Ecológico-Pesqueiro das Bacias do Paraná e Paraguai; (2) Integrar o zoneamento aos processos de licenciamento ambiental, outorgas, autorizações; (3) Instituir mecanismos de compensação ambiental que abrangem o setor pesqueiro, orientados por critérios territoriais e ambientais.	(1) Base técnica integrada para decisões territoriais e setoriais; (2) Maior previsibilidade e segurança jurídica para empreendimentos compatíveis; (3) Redução de impactos cumulativos sobre habitats aquáticos e estoques pesqueiros.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Casa Civil; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Comitês de Bacia Hidrográfica; Usuários de recursos pesqueiros; Setor da pesca.	Setor da pesca; Comunidades ribeirinhas; Empreendedores responsáveis; Sociedade sul-mato-grossense.
(2) Falta de políticas de conservação e manejo pesqueiro específicas para as bacias hidrográficas do Paraguai e Paraná.	Inexistência de planos regionais e diretrizes diferenciadas para espécies e habitats locais.	(1) Elaborar Planos de Manejo Pesqueiro por Bacia Hidrográfica; (2) Definir metas diferenciadas de conservação, uso e recuperação; (3) Integrar os planos aos Comitês de Bacia e ao Sistema Estadual de Recursos Hídricos.	(1) Diretrizes regionais claras para gestão pesqueira; (2) Fortalecimento da governança hídrica e pesqueira por bacia; (3) Maior resiliência ecológica e estabilidade produtiva dos sistemas aquáticos.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD); Secretaria de Estado de Educação (SED); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos	Comunidades locais; Pescadores profissionais artesanais; Gestores públicos; Ecossistemas aquáticos.

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
					Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA); Comitês de Bacia Hidrográfica; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Setor da pesca; Usuários de recursos pesqueiros.	
(3) Ausência de estratégias eficientes para prevenir e controlar a introdução e proliferação de espécies invasoras, exóticas e híbridas.	Lacunas regulatórias; não aplicação dos protocolos de biossegurança, transporte e fiscalização.	(1) Instituir o Programa Estadual de Controle de Espécies Invasoras, Exóticas e Híbridas; (2) Implantar sistema de alerta rápido e fiscalização integrada; (3) Desenvolver ações de educação ambiental e campanhas voltadas para a população em geral; (4) Capacitação dos fiscalizadores para identificação morfológica.	(1) Capacidade institucional ampliada para prevenção e resposta rápida; (2) Redução de novos eventos de introdução e dispersão; (3) Proteção da biodiversidade nativa e dos serviços ecossistêmicos.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP); Polícia Militar Ambiental (PMA); Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA); Ministério Público; Usuários de recursos pesqueiros; Setor da pesca.	Ecossistemas aquáticos; Setor da pesca; Setor produtivo da aquicultura; Sociedade sul-mato-grossense; Usuários de recursos pesqueiros.
(4) Fragilidade na organização, estruturação e planejamento dos elos da cadeia produtiva da pesca profissional artesanal.	(1) Ausência de planejamento produtivo da captura, beneficiamento, armazenamento e distribuição; (2) baixa agregação de valor e informalidade econômica.	(1) Elaborar o Plano Estadual de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pesca; (2) Fomentar APLs (Arranjos Produtivos Locais), cooperativas e associações; (3) Implantar infraestrutura de beneficiamento, armazenamento e certificação sanitária.	(1) Organização produtiva e institucional da cadeia da pesca; (2) Geração de valor, renda e formalização econômica; (3) Ampliação do acesso a mercados e melhoria da qualidade sanitária do pescado.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Secretaria de Estado de Saúde (SES); Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER); Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG); Representantes do setor da pesca profissional artesanal;	Pescadores profissionais artesanais; Cooperativas; Consumidores; Economias locais; Usuários de recursos pesqueiros; Sociedade sul-mato-grossense.

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
					Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Sistema S; Polícia Militar Ambiental (PMA)	
(5) Insuficiência de políticas integradas e incentivos econômicos para turismo sustentável e inovação.	Baixa articulação entre turismo, meio ambiente e inovação; ausência de incentivos econômicos verdes.	(1) Instituir o Programa Estadual de Turismo de Pesca e Inovação; (2) Desenvolver polos regionais com novas rotas e produtos turísticos ligados ao setor; (3) Fomentar certificação ambiental, turismo de base comunitária e inclusão social; (4) Ofertar crédito verde e incentivos fiscais; (5) Estimular parcerias com universidades e startups.	(1) Estruturação de uma política integrada de turismo e conservação; (2) Dinamização econômica regional com base sustentável; (3) Consolidação do MS como referência em turismo de pesca responsável.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD); Secretaria de Estado de Educação (SED); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Sistema S; Representantes do setor de turismo de pesca; Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Polícia Militar Ambiental (PMA); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Municípios; Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT); Iniciativa privada.	Comunidades locais; Empreendedores; Turistas; Usuários de recursos pesqueiros; Sociedade sul-mato-grossense.
(6) Necessidade de ampliar o incentivo à captura e ao consumo de espécies subutilizadas.	Concentração da pesca em poucas espécies e ausência de políticas de estímulo à captura e consumo de espécies subutilizadas.	(1) Criar ações para o Aproveitamento de Espécies Subutilizadas (ex.: receitas, equipamentos de captura específicos etc.); (2) Inserir pescado local em compras públicas institucionais (ex.: merenda, presídios, hospitais etc.); (3) Promover educação alimentar e campanhas de consumo consciente.	(1) Diversificação da produção e redução da pressão sobre espécies sobre-exploradas; (2) Fortalecimento do abastecimento institucional com produto local; (3) Valorização cultural, nutricional e econômica da pesca regional.	Médio – Longo	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC); Secretaria de Estado de Educação (SED); Secretaria de Estado de Saúde (SES); Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD); Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Municípios; Fundação de	Setor da pesca; Produtores locais; Usuários de recursos pesqueiros; Sociedade sul-mato-grossense.

NOTA TÉCNICA | CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA DA POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES.	RESULTADOS ESPERADOS	PRAZOS	ATORES ENVOLVIDOS	BENEFICIÁRIOS
					Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR); Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER); Sistema S; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Universidades; Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO); Polícia Militar Ambiental (PMA); Setor da pesca; Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT); Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA); Startups; Iniciativa privada.	

ANEXO II

Proposições estruturantes da Política Estadual da Pesca

POLÍTICA ESTADUAL DE PESCA

INSTRUMENTOS TRANSVERSAIS

Financiamento: fundo específico, fundos existentes, multas ambientais e parcerias

Agenda Estratégica de Pesquisa: estoques, clima, dinâmica hidroecológica, inovação e pesca artesanal

ANEXO III

Análise Integrada - classificação de áreas de conflito de uso, RH Paraguai
